

DIABETIK RETINOPATIYANI ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI

Yo'ldoshev Jasurbek Temur o'g'li

Andijon shahar tibbiyot birlashmasi

5-oilaviy poliklinikasi

Oftalmolog shifokori

Diabetik retinopatiya - Bu insulinga bog'liq va insulinga bog'liq bo'lmagan diabetes mellitus uchun bir xil darajada xarakterli bo'lgan retinal tomirlarning juda o'ziga xos shikastlanishi.

Diabetik retinopatiya uchun xavf omillari:

Proliferativ diabetik retinopatiyaning eng keng tarqalgan asoratlaridan biri progressiv ko'rishning yo'qolishidir. Diabetik retinopatiya 2-toifa diabetga (20%) qaraganda 1-toifa (40%) ko'proq uchraydi va eng ko'p uchraydi. umumiy sabab 20 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan qonuniy ko'rlik.

Qandli diabetning davomiyligi eng muhim xavf omilidir. Diabetik retinopatiya kasallikning dastlabki 5 yilida yoki balog'atga etgunga qadar kamdan-kam rivojlanadi, ammo 2-toifa bemorlarning 5 foizida diabetik retinopatiya tashxisi qo'yilgan.

Metabolik nazoratning yomonligi kasallikning davomiyligidan kam bo'lmagan muhim xavf omilidir. Ma'lumki, yaxshi qon glyukoza nazorati diabetik retinopatiya rivojlanishining oldini olish yoki kechiktirishi mumkin.

Nefropatiya diabetik retinopatiyaning yomonlashishiga olib keladi. Boshqa xavf omillari orasida ortiqcha vazn, giperlipidemiya va anemiya mavjud.

Diabetik retinopatiya shakllari

Diabetik retinopatiyaning quyidagi shakllari mavjud:

proliferativ bo'lmagan (fon) diabetik retinopatiya- diabetik retinopatiyaning birinchi bosqichi, bu kichik retinal tomirlarning tiqilib qolishi va

o'tkazuvchanligini oshirish bilan tavsiflanadi (mikrovaskulyar angiopatiya); fon retinopatiya bilan uzoq muddatli kurs bilan tavsiflanadi to'liq yo'qligi har qanday ko'rish buzilishi

preproliferativ diabetik retinopatiya- proliferativ retinopatiya boshlanishidan oldingi og'ir proliferativ bo'lmagan retinopatiya

proliferativ diabetik retinopatiya- proliferativ bo'lmagan diabetik retinopatiya fonida rivojlanadi, kapillyar okklyuzion retinaning qon ta'minoti buzilgan (perfuzion bo'lmagan) keng hududlarning paydo bo'lishiga olib keladi; "och" retina o'sishni boshlash uchun mo'ljallangan maxsus vazoproliferativ moddalarni chiqaradi yangi hosil bo'lgan tomirlar(neovaskulyarizatsiya)

diabetik makula shishi- retinaning markaziy qismlarining shikastlanishi; bu asorat ko'rlikka olib kelmaydi, lekin kichik narsalarni o'qish yoki farqlash qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin; makula shishi diabetik retinopatiyaning proliferativ shaklida ko'proq kuzatiladi, ammo proliferativ bo'lmagan diabetik retinopatiyaning minimal namoyon bo'lishi bilan ham kuzatilishi mumkin; makula shishi rivojlanishining dastlabki bosqichlarida ko'rish buzilishi ham bo'lmasligi mumkin

1984 yilda prof. L.A. Katznelson diabetik retinopatiyaning tasnifini ishlab chiqdi, bu kasallikning ikkita asosiy shaklini ajratishga imkon beradi:

Preproliferativ shakl:

qon tomir bosqichi

ekssudativ faza (makula shishi bilan, makula shishisiz)

gemorragik yoki ekssudativ-gemorragik bosqich

proliferativ shakl:

neovaskulyarizatsiya bilan

glioz I, II, III, IV bosqichlari bilan

tortishish retinal dekolmani bilan

Har bir keyingi bosqich avvalgisining elementlarini o'z ichiga olganligi

tushuniladi.

Patogenez

Diabetik retinopatiya rivojlanishining asosiy omili insulin etishmovchiligi bo'lib, hujayralararo sorbitol va fruktoza to'planishiga olib keladi, bu osmotik bosimning oshishiga, hujayra ichidagi shishning rivojlanishiga, kapillyar endoteliyning qalinlashishiga va ularning lümeninin torayishiga yordam beradi. mikrotromboz paydo bo'ladi. Parafoveal tomirlarda perfuziyaning buzilishi ekssudativ makulopatiya rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. Retinal kapillyarlarning progressiv obliteratsiyasi retinal ishemiyani keltirib chiqaradi, bu esa fundusdagi proliferativ o'zgarishlarning boshlanishi sifatida neovaskulyarizatsiya rivojlanishiga yordam beradigan vazofORMATIV omil ishlab chiqarish bilan birga keladi.

Diabetik retinopatiya patogenezining asosiy aloqalari quyidagilardir: retinal tomirlarning mikroangiopatiyasi, hipoperfuziya rivojlanishi bilan tomirlar lümeninin torayishiga olib keladi.

mikroanevrizmalarning shakllanishi bilan qon tomirlarining degeneratsiyasi progressiv gipoksiya, qon tomirlarining proliferatsiyasini rag'batlantiradigan va yog'li degeneratsiyaga va to'r pardada kaltsiy tuzlarining cho'kishiga olib keladi.

yumshoq "paxta dog'lari" shakllanishiga olib keladigan ekssudatsiya bilan mikroinfarktlar zich ekssudatlar shakllanishi bilan lipidlarning cho'kishi; tomirlarning kengayishiga va retinal hipoperfuziyaning kuchayishiga olib keladigan shuntlar va anevrizmalarning shakllanishi bilan retinada proliferatsiya qiluvchi tomirlarning ko'payishi.

infiltratlar va chandiqlar paydo bo'lishining sababi bo'lgan ishemiyaning keyingi rivojlanishi bilan o'g'irlik hodisasi

uning ishemik parchalanishi va vitreoretinal tortishishlarning shakllanishi natijasida retinaning ajralishi

ichida qon ketishi shishasimon tanasi gemorragik infarktlar, massiv tomirlar

invaziyasi va anevrizma yorilishi natijasida

Ikkilamchi glaukoma rivojlanishiga olib keladigan iris tomirlarining ko'payishi (diabetik rubeoz).

setchatka shishi bilan makulopatiya

Qandli diabetda ko'rishni yo'qotish sabablarini 2 guruhga bo'lish mumkin:

Ko'zning yorug'likni sezadigan qismining shikastlanishi, ya'ni. to'r pardasi (diabetik retinopatiya, og'ir holatlarda retinaning ajralishi bilan asoratlangan) va optik asab (diabetik neyropatiya).

Ko'zning yorug'lik o'tkazuvchi qismining shikastlanishi. Odatda, ko'zning optik vositalari, ya'ni. yorug'lik nurlarini o'tkazuvchi va sindiruvchi, ularni to'r pardaga qaratadigan linzalar va shishasimon tana shaffofdir. Qandli diabetda linzalarning xiralashishi (katarakta) rivojlanishi mumkin, shishasimon tanaga qon quyilishi (gemoftalmos), shishasimon tanani tsikatrissial o'zgarishlar bilan xiralashishi mumkin.

Diabetik retinopatiyaning belgilari

Retinaning shikastlanishi og'riqsizdir erta bosqichlar diabetik retinopatiya va makula shishi, bemor ko'rishning pasayishini sezmasligi mumkin.

Ko'z ichi qon ketishining paydo bo'lishi ko'z oldida parda va suzuvchi qora dog'lar paydo bo'lishi bilan birga keladi, ular odatda bir muncha vaqt o'tgach izziz yo'qoladi.

Vitreusdagi massiv qon ketishlar ko'rishning to'liq yo'qolishiga olib keladi.

Makula shishining rivojlanishi, shuningdek, ko'z oldida parda hissi paydo bo'lishi mumkin. Yaqin masofada ishlash yoki o'qishda qiyinchilik.

Diagnostika

Asosiy diagnostika usullari oftalmoskopiya va FAGD (fluoresan angiografiyasi fundus). Diabetik retinopatiyada oftalmoskopiya fundusda turli xil patologik o'zgarishlarni aniqlaydi.

Differensial diagnostika

Retinal vena trombozi va gipertonik retinopatiyada retinopatiya.

Diabetik retinopatiyani davolash

Diabetik retinopatiyani davolashning asosiy tamoyillari. Diabetik retinopatiyani davolash butun bemorni davolashning ajralmas qismi hisoblanadi va quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

retinal lezyonlarni aniqlash (skrining) va uning holatini keyingi dinamik monitoringi (monitoring)

uglevod va lipid almashinuvining optimal kompensatsiyasi, nazorat qilish qon bosimi, buyraklar faoliyatini normallashtirish va boshqalar.

Retinaning shikastlanishini davolash

Bu muhim asosiy kasallikni tizimli davolash- Qon glyukoza darajasini, qon bosimini, buyraklar faoliyatini diqqat bilan kuzatib borish.

lazer bilan davolash ambulatoriya sharoitida amalga oshiriladi va diabetik retinopatiya va makula shishi uchun eng keng tarqalgan davolash usuli hisoblanadi.

Lazer ta'sirining mohiyati retinal gipoksiya zonalarini yo'q qilishga kamayadi, bu yangi hosil bo'lgan tomirlar uchun o'sish omillarini chiqarish manbai hisoblanadi; xoroiddan to'r pardaga to'g'ridan-to'g'ri kislorod etkazib berishning ko'payishi; yangi hosil bo'lgan tomirlarning termal koagulyatsiyasi.

Preproliferativ yoki proliferativ diabetik retinopatiya uchun lazerli kuyishlar butun retinada qo'llaniladi, uning markaziy qismlari bundan mustasno (panretinal lazer koagulyatsiyasi). Yangi hosil bo'lgan tomirlar fokal lazer nurlanishiga duchor bo'ladi. Ushbu jarrohlik usuli, ayniqsa, erta davolashda juda samarali bo'lib, deyarli 100% hollarda uzoq muddatda ko'rlikning oldini oladi. Qandli diabet uchun kompensatsiya darajasi davolanish natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi. Murakkab holatlarda uning samaradorligi sezilarli darajada kamayadi.

Diabetik makula shishi bo'lsa retinaning markaziy qismlari lazer ta'siriga duchor bo'ladi. Davolashning uzoq muddatli ta'siri asosan bemorning tizimli holati bilan belgilanadi.

Jarrohlik davolash (vitrektomiya) massiv ko'z ichi qon ketishi yoki rivojlangan proliferativ retinopatiya uchun ko'rsatiladi. Gemoftalmiya bilan bemorga maksimal vaqtni ikkala ko'zni yopiq holda o'tirish tavsiya etiladi - bu oddiy usul qon ketish tomirining tromboziga va tortishish ta'sirida ko'z bo'shlig'ining pastki qismlarida qon elementlarining cho'kishiga yordam beradi; ko'zning optik vositalarining shaffofligi etarli darajada oshganidan so'ng, diabetik retinopatiyani lazer bilan davolash amalga oshiriladi, agar bu 1 oy ichida sodir bo'lmasa, u holda vitrektomiya amalga oshiriladi.

Vitrektomiya ko'z bo'shlig'idan qon quyqalarini, shishasimon tananing bulutli qismlarini va retinaning yuzasida fibrovaskulyar iplarni olib tashlashda. Vitreus tanasining aspiratsiyasi imkon qadar to'liq amalga oshiriladi. Iloji bo'lsa, orqa gialoid membrana olib tashlanadi, retina va shishasimon tana o'rtasida joylashgan va proliferativ retinopatiya rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Dori terapiyasi. Tanlangan dorilar angioprotektorlardir, masalan, doksium (kaltsiy dobesilat). Shuningdek, qo'llaniladi: antioksidantlar, antiagregantlar, mikrosirkulyatsiyani yaxshilaydigan vositalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Qandli diabet bilan og'riqan bemorlarda retinopatiya nima? Qandli diabetda retinopatiya: alomatlar, xalq davolanish usullari bilan davolash. Diabetik retinopatiya: bosqichlari, belgilari va oldini olish

<https://fingernal.ru/uz/manicure/chtotakoe-retinopatiya-u-bolnyh-saharnym-diabetom-retinopatiya-pri-saharnom/>

https://ghealth121.com/best_drs_hosps_india/diabetic-retinopathy/?lang=uz

<https://www.mozocare.com/uz/treatment/diabetic-retinopathy-treatment>